

**UNIVERSITY OF ELBASAN “ALEKSANDËR XHUVANI”
FACULTY OF EDUCATION SCIENCES
CENTER FOR RESEARCH AND DEVELOPMENT IN EDUCATION**

Qualitative Analysis of the Psychological Climate of Teaching Practice among Student Teachers in Albania

Author: **Roksana Poçi**

September 2017

This is a raw manuscript preserved in Zenodo for open access. It has not been peer-reviewed or formatted for journal publication.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17224439>

Thank you for your interest in this research manuscript.

© 2017 Roksana Poçi. Licensed under CC BY 4.0.

You are free to share and adapt this material for educational and research purposes, provided appropriate credit is given.
Kjo punë është e licencuar nën CC BY 4.0. Lejohet shpërndarja dhe përshtatja e këtij materiali për çdo qëllim, me kusht që t'i jepet atribut i duhur autorit.

1. Të dhëna rreth kampionit të studimit

Një kampion prej ($N = 184$) studentësh u përzgjedh në mënyrë rastësore midis popullatës së studentëve të mësuesisë në programet e studimit bachelor dhe master të Mësuesisë, Fakultete të ndryshme, Universiteti “Aleksandër Xhuvani”.

Tabela 1

Përbërja e kampionit

Programi i studimit	N	%
Bachelor Parashkollor Part Time	43	23.4
Master Profesional Bio-Kimi	12	6.5
Master Profesional Edukatë Qytet.	3	1.6
Master Profesional Edukim Fizik	6	3.3
Master Profesional Gjuhë Angleze	8	4.3
Master Profesional Gjuhë Frënge	2	1.1
Master Profesional Gjuhë Gjermane	1	0.5
Master Profesional Gjuhë-Letërsi	14	7.6
Master Profesional Histori-Gjeografi	23	12.5
Master Profesional Mat.-Fizikë	18	9.8
Master Shkencor Arsimit Fillor	54	29.3
Total	184	100

Nga 184 pjesëmarrës, 150 prej tyre janë femra ose 81.5%, ndërsa 29 janë meshkuj ose 15.8%. Moshë mesatare e kampionit është 27.6 ($SD = 6.8$) ku moshë më e vogël është 21 dhe më e larta 48 vjeç.

2. Instrumenti për mbledhjen e të dhënave: IPSPP

Në kuadër të projektit, u hartua një pyetësor i posaçëm, qëllimi i të cilit ishte të kontribuonte në eksplorimin e klimës psikologjike të praktikave në degën e mësuesisë dhe psikologjisë. Objektivi ishte ai i depërtimit të hulumtimit në mënyrat e përjetimit të praktikës nga studentët, njohja me ndjesitë, mendimet dhe proceset socializuese të studentëve.

Cilat aspekte të praktikës funksionojnë ose jo sipas tyre?

Cilat dimensione mund të përshkruajnë procesin e tyre të socializimit profesional gjatë praktikës?

Si institucionet pritëse i socializojnë studentët? Ishin ndër pyetjet e interesit të studimit.

Pyetësori u emërtua **“Iventari i Perceptimeve të studentëve rreth Praktikës Profesionale” (IPSPP)** dhe përbëhet nga tre pjesë. Pjesa I përfshin të dhëna rreth studentit. Pjesa II përbëhet nga pyetësori me 82 pohime në total, ndaj të cilave pjesëmarrësit përgjigjen sipas një shkalle Likert nga 0 (aspak) drejt 4 (shumë). Pohimet adresojnë aspekte të ndryshme të praktikës. Identifikimi aspekteve të përfshira në pyetësor u bë pas një periudhe hulumtimi konceptual të klimës psikologjike si terminologji në fushën e studimeve të psikologjisë sociale dhe asaj sociologjike, shqyrtimit të literaturës kërkimore dhe njohjes me dimensionet e studiuara të klimës psikologjike. Pjesa III përfshin 5 pyetje të hapura, ku studentët ftohen të përshkruajnë sipas rradhës 3 përshtypje të tyre pozitive dhe negative rreth praktikës, 3 aspekte pozitive dhe negative rreth supervizionit universitar dhe në fund sugjerimet e tyre për ndryshim në programin e praktikës.

3. Analiza e “Përshtypje negative dhe pozitive”

($N = 184$) studentë morën pjesë në këtë seksion. Në seksionin e “Përshtypje Pozitive” ($n = 17$) nuk kanë dhënë përgjigje, ndërsa ($n = 3$) janë shprehur “Nuk kam përshtypje pozitive”. Në seksionin e “Përshtypje Negative” ($n = 61$) nuk kanë dhënë përgjigje, ndërsa ($n = 14$) janë shprehur “Nuk kam përshtypje negative”.

Në këtë seksion u realizuan ($n = 465$) kodime. Nisur nga ngjashmëria e tyre tematike, grupimi dhe organizimi i tyre “prodhon” kategoritë e mëposhtme. Disa kategori dalin si në seksionin e përshtypjeve negative edhe atyre pozitive. Paraqitja e tyre do të bëhet në të dy dimensionet (negative dhe pozitive) me synim paraqitjen dhe të kuptuarit më të qartë të kategorive.

3.1. Kategoria “Socializimi institucional”

I referohet integritit dhe socializimit të studentëve në shkollat pritëse, mirëpritjes nga ana e stafit, bashkëpunimit mes stafit dhe studentëve dhe mbështetjes të ofruar ndaj studentëve nga stafi pedagogjik i shkollave. Për lehtësi të konceptualizimit të socializimit profesional, komponentët e tij përbërës ose aspektet e tij paraqiten si më poshtë si nënkategori.

3.1.1. Nënkategoria “Mikpritja”

Në seksionin e “Përshtypje pozitive”, (n = 25) përshkrime adresojnë të ndjerit i mikpritur nga stafi pedagogjik i shkollës. Një pjesë e konsiderueshme e përshkrimeve adresojnë mikpritjen e ofruar ndaj praktikantëve nga nxënësit, ku bie në sy se moshat më të vogla lidhen më shpejt me studentët praktikantë sesa të tjerët. Ka edhe përshkrime të mirëpritjes nga drejtoria e shkollës por më pak të shpeshta. Fjalët më të shpeshta të përdorura në përshkrimet e mikpritjes janë “*të ngrohtë*”, “*të afrueshëm*” dhe “*miqësorë*”.

Në seksionin e “Përshtypje negative”, (n = 15) adresojnë përshkrime të mungesës së mirëpritjes. Në shumicën e rasteve, përshkrimet i referohen mospranimit nga mësuesit që studentët praktikantë të ishin pjesë e orës mësimore (si vëzhgues). Një tregues sinjifikativ i mungesës së mikpritjes ilustron nga një sërë përshkrimesh ku studentët raportojnë se nuk kishin vende për t’u ulur, por kanë qëndruar në këmbë përgjatë orës vëzhguese. Termat më të përdorur nga studentët për t’iu referuar mungesës së mikpritjes janë “*mospranim*” dhe “*indiferencë*”.

3.1.2. Nënkategoria “Bashkëpunimi me stafin”

I referohet mbështetjes të ofruar nga stafi pedagogjik i shkollës në përgjithësi, mundësive që u kanë dhënë studentëve për përfshirje, socializim dhe shkëmbime kolegjiale.

Në seksionin e “Përshtypje Pozitive” (n = 15), përshkrimet adresojnë *mbështetjen* nga ana e stafit pedagogjik të shkollës. Mbështetja përfshin dhënien e ndihmës kur kërkohet nga studentët për paqartësi ose probleme dhe dhënien e këshillave. (n = 11) përshkrime adresojnë përpjekjet për socializim (*marrëdhënie*) me studentët nga ana e stafit në institucionin e shkollës përmes të qenit të afrueshëm, në dispozicion dhe korrektë. **Aspekti ose komponenti më i vlerësuar nga studentët në marrëdhëniet me stafin është të qenit i komunikueshëm.** (n = 10) adreson përshkrime ku stafi ka qenë bashkëpunues përmes *aktiviteteve* konkrete si feedbacku, qoftë pozitiv ose kur nevojitet të korrigohej diçka, këshillimit dhe leksioneve pedagogjike p.sh., rreth planifikimit të orës mësimore dhe plotësimit të dokumentacioneve.

Në seksionin e “Përshtypje Negative” pjesa më e madhe e përshkrimeve adresojnë *Marrëdhënie* (n = 11) ku dalin në pah sjellje refuzuese nga mësuesit ndaj studentëve praktikantë. Sjellje të tilla kanë penguar instalimin e bashkëpunimit. (n = 5) adresojnë *Mbështetjen*, ku stafi pedagogjik nuk

ka bërë asnjë përpjekje për të afruar studentët, madje qëndrimi i tyre (sipas formulimeve të studentëve) ka qënë afër injorimit.

3.2. Kategoria “Aspektet emocionale”

Përfshin përjetimet emocionale të studentëve ndaj praktikës dhe impaktin emocional të aspekteve të ndryshme të saj.

Në seksionin e “Përshtypje Pozitive”, (n = 28) raportojnë se janë ndjerë mirë (pozitivisht) gjatë praktikës. Ata përshkruajnë se kanë shkuar me dëshirë në praktikë, të gëzuar për mundësinë e zbatimit në terren të dijeve të asimiluara në auditor. (n = 15) raportojnë se janë ndjerë të kënaqur duke nënvizuar kënaqësinë me profesionin – të qënit mësues dhe marrëdhënien me nxënësit. (n = 5) raportojnë se janë ndjerë të vlerësuar. (n = 8) raportojnë se janë ndjerë të respektuar nga stafi dhe nxënësit.

Në seksionin e “Përshtypje Negative”, (n = 2) raportojnë ndjenja diskomforti të lidhura me perceptime jomiqësore të mësuesve ndaj studentëve praktikantë. (n = 3) raportojnë të ndjerit të paragjykuar në statusin e studentit si inferior nga ana e mësuesve. (n = 4) raportojnë se janë ndjerë të lodhur psikologjikisht dhe të stresuar për arsye të ngarkesës. (n = 3) raportojnë se janë ndjerë në ankth për faktin e të qënit në një vend të panjohur si dhe nga reagimet e mësuesve dhe nxënësve ndaj tyre. (n = 2) janë ndjerë emocionalë por pa specifikuar. (n = 3) janë ndjerë të refuzuar nga mësuesit dhe stafi.

3.3. Kategoria “Socializimi profesional”

Në seksionin “Përshtypje Pozitive” përfshihen (n = 94) përshkrime rreth socializimit profesional (SP). SP i referohet mundësive të ofruara nga praktika për t’u njohur (familjarizuar) me profesionin, rolin, përgjegjësitë, detyrat, etj, ndjenja të identifikimit profesional (identiteti profesional), të mësuarit e shprehive pedagogjike dhe profesionale pjesë të repertorit tekniko-profesional të mësuesit dhe mundësitë për rritje profesionale dhe personale në përgjithësi.

Nga analizimi i kodimeve të përfuara, identifikohen këto nënkategori të socializimit profesional si më poshtë:

3.3.1 Nënkategoria “Të mësuarit”

(n = 15) raportojnë se praktika u ka mësuar dije të reja në kuptimin intelektual, si dhe ka përmirësuar dijen ekzistuese përmes vëzhgimit të aktiviteteve dhe proceseve të mësimdhënies. (n = 25) raportojnë se kanë mësuar shprehi tekniko - profesionale në drejtim të zhvillimit të një orë mësimi, aplikimit të një metodologjie të caktuar, të sjellurit me nxënësit dhe menaxhimit të klasës. Nga këta (n = 6) raportojnë se e kanë ndarë mësimdhënien së bashku me mësuesin. **Të mësuarit përmes modelit rezulton lloji më i shpeshtë i të mësuarit.** Studentët raportojnë se të vëzhguarit e modelit – mësuesi ka qënë për ta i rëndësishëm për të introjektuar ose jo mënyra të

mësimdhënies dhe të sjellurit në klasë. Kjo tregon se tek studentët **krijimi i një imazhi të mësuesit ideal është më i aktivizuar se më parë**. (n = 3) raportojnë se praktika ka qenë informuese për t'u njohur me sistemin arsimor, sistemin e shkollave dhe problematikat.

3.3.2. Nënkatëgoria “Identiteti profesional” (n = 33)

Nën këtë nënkategori studentët raportojnë se falë praktikës janë ndjerë si mësues; kanë zbuluar dhe përjetuar se u pëlqen puna me fëmijët dhe profesioni që kanë zgjedhur; praktika ka bërë që ta duan më shumë si profesion dhe të motivohen për të qenë mësues më të mirë. Ata shprehen se janë ndjerë tamam si mësues. Për disa praktika ka ndihmuar për të konfirmuar se kanë bërë zgjedhjen e duhur profesionale. **Praktika duket që shënon një fazë atashimi të fortë afektiv me profesionin**, sikur tashmë profesioni bëhet pjesë e vetes dhe përfaqësuese e saj. Mund të quhet faza e integritit të konceptit profesional në konceptin total të vetes. Një grup i veçantë përshkrimesh (n = 3) i referohen vlerave të lidhura me profesionin që instalohen gjatë praktikës, konkretisht humanizmi dhe përgjegjësia për edukimin e fëmijëve. Shfaqja e vlerave në përshkrimet e studentëve mund të interpretohet si tregues i fazave të para të zhvillimit të *vetes profesionale*. Mund të spekulojmë (brenda kuadrit të të dhënave në dispozicion) se **zhvillimi i vetes profesionale nis me dispozicione të forta afektive ndaj profesionit dhe adoptim të vlerave të profesionit**.

3.3.3. Nënkatëgoria “Zhvillim” (n = 22)

Studentët raportojnë se praktika ka qenë e një impakti pozitiv në përgatitjen e tyre profesionale dhe e konsiderojnë si një përvojë të ndërmjetme të domosdoshme midis formimit akademik teorik dhe profesionit në të ardhmen, d.m.th., një fazë paraprofesionale që ndihmon studentët të ndihen më të sigurtë në aspektin e konfirmimit të dijeve të marra, por edhe në atë personal (besimi tek vetja) si dhe rrit dëshirat për vetëfikasitet. Në përgjithësi praktika konsiderohet një fazë zhvillimore profesionale, por edhe personale, p.sh., (n = 6) raportojnë se praktika ka kontribuar në rritjen e aftësive të tyre të komunikimit me të tjerët.

Në seksionin e “Përshtypje Negative” u koduan (n = 20) përshkrime. Organizimi i kodimeve në nënkategori, identifikoi disa si më poshtë:

3.3.4. Nënkatëgoria “Të mësuarit”

(n = 5) u referohen pamundësive të praktikës për zhvillim të njohurive dhe njohjes me dokumentacionin shkollor (regjistrat, planet, ditaret).

3.3.5. Nënkatëgoria “Përfshirja”

(n = 17) adresojnë dëshira për të qenë më të përfshirë në mësimdhënie (mundësive për të drejtuar vetë orën mësimore dhe për të punuar me nxënësit). Në pjesën më të madhe studentët kanë qëndruar pasivë (në rolin e vëzhguesit) ndërkohë që do të donin të provonin të jepnin mësim, të

ndihmonin fëmijët, dëshira të cilat ose nuk u janë mundësuar nga vetë programi ose mohuar nga vetë mësuesit. Përgjatë komenteve, bie në sy se **studentët kanë nevojë për më shumë autonomi dhe iniciativë gjatë praktikës**. Disa prej tyre ankohen (në formë keqardhjeje) se gjatë praktikës nuk mundën të shpalosnin plotësisht veten dhe të tregonin çfarë ishin në gjendje të bënin. Mund të spekulojmë këtu se nevojat për autonomi dhe iniciativë mund të jenë shprehje e frustracionit të studentëve gjatë praktikës (më shumë e mërzitshme sesa sfiduese). Por pa harruar se janë nevoja të shëndetshme ndër të rinjtë, njerëzit mësojnë më mirë duke vepruar sesa duke qëndruar pasivë.

Shënim 1.

Sic vihet re më lart, numrin më të madh të përskrimeve në seksionin “Përshtypjet Negative” e zë kategoria e **Përfshirjes**, gjë që tregon dëshirën e studentëve për t’u përfshirë në procesin e mësimdhënies përkundrejt të qenit vëzhgues.

Shënim 2.

Nëse adoptojmë një tjetër qasje analizimi të të dhënave – analizën e përmbajtjes - duke parë tekstat e veçanta si një narracion i tërë (dhe jo mikrotekstet) dhe duke u fokusuar jo tek çfarë raportohet apo përshkruhet, por tek proceset (ngjarjet) që përshkrojnë praktikën nga fillimi deri në fund të saj mund të konstatojmë se **praktika është një përvojë përfshirëse për studentin në planin intelektual, afektiv dhe personal**. Tipikisht gjatë saj studenti nuk është pasiv, por i zënë me përshtypjet e veta. Temat kryesore që mund të përshkruajnë proceset e brendshme psikologjike përgjatë të cilave priren studentët janë:

- Prirje në rritje drejt reflektimit
- Përfshirje në rritje drejt ndërtimit aktiv të imazhit të mësuesit ideal
- Përfshirje përkundrejt vëzhgimit pasiv
- Dëshirë për autonomi dhe iniciativë përkundrejt përshtatjes dhe varësisë
- Dëshirë në rritje për vetë-efikasitet

3.4. Kategoria “Supervizioni”

I referohet sistemit të monitorimit (mbështetje, konsultim, këshillim didaktik, mësim dhe udhëzim) të praktikës të studentëve përmes tutorit dhe mentorit.

Në seksionin e “Përshtypje pozitive”, (n = 39) i referohen mentorit, ndërsa (n = 6) tutorit. Në lidhje me përshkrimet që adresojnë mentorin, studentët vlerësojnë mentorin si një model roli në drejtim të përgatitjes profesionale, udhëzimeve dhe mësimëve që kanë marrë në drejtim të mësimdhënies dhe bashkëdrejtimit të orëve mësimore midis tyre. Përshkrimet në lidhje me tutorin adresojnë rolin e tij sqarues në lidhje me programin mësimor të praktikës. Raporti midis përshkrimeve rreth mentorit dhe tutorit, tregon peshën më të madhe të mentorit përkundrejt tutorit përse i përket supervizionit. **Mentori shihet nga studentët si një agjent i rëndësishëm për socializimin e tyre profesional** nisur nga vlerësimet e studentëve si një model roli drejt rolit profesional të mësuesit.

Në seksionin “Përshtypje negative”, (n = 14) i referohen mentorit, ndërsa (n = 10) i referohen tutorit. Në rastin e komenteve rreth mentorit studentët theksojnë mosmbështetjen, mospranimin e studentëve në orën e mësimit, komunikimin jo të mirë të mentorëve ndaj studentëve, mospërgatitje të mjaftueshme profesionale nga ana e tij dhe mungesë bashkëpunimi, konkretisht drejt njohjes me dokumentacionet. Komentet në lidhje me tutorin adresojnë mungesën e ndihmës dhe mbështetjes ndaj nevojave të studentëve në praktikë, mungesën e udhëzimeve rreth praktikës, mungesën e takimeve konsultative dhe sqarimet e vona rreth detyrave të praktikës.

Tutori si agjenti kryesor në procesin e supervizionit të praktikës shfaqet si një funksion i munguar për studentët. E rëndësishme të nënvizohet këtu është se **universiteti shfaqet i mosangazhuar në drejtim të procesimit të përvojave të hasura nga studentët përgjatë praktikës** me qëllim t’i vendosë ato në kontekste specifike të të mësuarit, p.sh., pedagogjik, personal, komunikimit me nxënësit dhe në kontekstin e socializimit profesional, për t’i dhënë mundësi studentëve të shprehen rreth përvojave, përjetimeve dhe vështirësive të tyre.

Duke analizuar përmbajtjen e raportimeve të studentëve rreth mentorëve, dallohen këto tre dimensione të marrëdhënies mentor – student: i komunikueshëm versus refuzues; inkurajues versus dekurajues dhe bashkëpunues versus indiferent. Studentët vlerësojnë tek mentori të qenit i komunikueshëm (pranues, i sjellshëm, i interesuar), kur është nxitës që ata të punojnë në mënyrë të pavarur dhe të eksperimentojnë si dhe kur i përfshijnë studentët në tërë aspektet e punës së tyre nga mësimdhënia deri në plotësimin e dokumentacioneve.

3.5. Kategoria “Impakti i sistemit arsimor”

I referohet përshkrimeve të studentëve të impaktit intelektual dhe emocional që ka patur tek ata përballja me sistemin arsimor në statusin e studentit praktikant dhe nën optikën e një mësuesi të ardhshëm, që brenda një të ardhme jo të largët do të jetë pjesë e tij.

Në seksionin “Përshtypje Pozitive”, (n = 11) komente i referohen përshtypjeve pozitive rreth zhvillimit të rregullt të mësimit në shkolla, pranisë së rregullit dhe komunikimit të mirë midis mësuesve dhe nxënësve.

Në seksionin “Përshtypje Negative”, (n = 85) komente i referohen përshtypjeve negative rreth mjedisit psikosocial të mësimdhënies ose kontekstit të të mësuarit në shkollat ku kanë zhvilluar praktikën. Në përputhje me dimensionet e mjedisit psikosocial të shkollës, është tentuar ndarja e komenteve negative në mënyrë që të arrihet një kuptim më i qartë rreth çfarë kanë adresuar negativisht studentët gjatë përballjes me sistemin arsimor gjatë praktikës. Nga numri total i 85 komenteve negative, (n = 15) adresojnë mungesën e bazës materiale për zhvillimin adekuat të mësimit, p.sh., mungesën e kabineteve në shkolla, mjetet laboratorike, mungesën e palestrës. (n = 54) adresojnë mësimdhënien nga mësuesit, p.sh., keqmenaxhimin e klasës, sjelljen e papërshtatshme ndaj nxënësve (raste të dhunës verbale raportohen si më të shpeshtat), mungesën e rregullave dhe disiplinës në shkollë, demotivimin e mësuesve për të rregulluar situatën në shkollë dhe keqmenaxhimin e sjelljes së nxënësve nga ana e mësuesve gjatë orës së mësimit. (n = 11) adresojnë kushtet fizike ose mjedisin fizik të shkollës dhe kopshteve p.sh., mbipopullimin e klasave, orendi të amortizuara dhe ambjente të papërshtatshme. (n = 6) adresojnë kulturën, p.sh., klima psikologjike negative midis stafit dhe mungesën e një sistemi disiplinor për normalizimin e sjelljes së nxënësve. Fjala më e shpeshtë e përdorur nga studentët për të adresuar tërësinë e klimës në shkollë është “zhurmë” (mjedise psikosociale kaotike).

3.6. Kategoria “Organizimi dhe menaxhimi”

I referohet mënyrës së organizimit të praktikës nga universiteti, strukturimi, zbatimi dhe monitorimi i procesit realizues të praktikës. Kategoria përfshin (n = 29) komente ku shumica adreson nevojën që praktika të jetë më e gjatë (n = 7), më shumë udhëzim dhe sqarim në lidhje me programin (n = 6), orarin e papërshtatshëm (n = 4), më shumë kontroll rreth realizimit të plotë të praktikës (n = 3), ndërsa të tjerat adresojnë që vendet e praktikës të jenë më të larmishme, të mos realizohet në grup, pagesën e mësuesve mentorë dhe nevojën që praktika të riorganizohet.

4. Analiza e “3 aspekte pozitive të supervizionit”

($N = 184$) iu përgjigjën pyetjes në lidhje me përshkrimin e tre aspekteve pozitive të supervizionit. Prej tyre ($N = 58$) nuk kanë dhënë përgjigjen e tyre duke lënë bosh. ($N = 3$) janë përgjigjur “Nuk kam komente pozitive”.

Supervizioni përfshin sistemin e ndërtuar nga fakultetet për t’i qëndruar pranë studentëve në procesimin e përvojave me natyrë formuese profesionale dhe personale gjatë praktikës pedagogjike. Tutori është personi përgjegjës i funksionimit të këtij sistemi. Deri më tani nuk është qartësuar ende mënyra se si aktualisht funksionon ky sistem, për të adresuar konkretisht qëllimet, aktivitetet dhe mënyrën e përfshirjes së stafit akademik të fakultetit. Ky informacion nuk pengon analizën e perceptimeve të studentëve në lidhje me supervizionin, madje nuk ka fare nevojën e tij në këtë fazë të analizës së teksteve të përgjigjeve të studentëve. Mund të jetë i rëndësishëm në fazën finale të interpretimit të të dhënave.

($n = 164$) kodime u përfatuan në këtë seksion. Një tekst përgjigjeje i një studenti të vetëm mund të jetë koduar më shumë se një herë. U organizuan sipas kategorive të mëposhtme.

4.1. Kategoria “Mbështetja” ($n = 71$)

Kategoria përfshin perceptime të studentëve që adresojnë lloje të ndryshme të mbështetjes së marrë nga tutorët. Duke grupuar perceptimet e ngjashme, konkludojmë se drejtimet e mbështetjes kanë qenë drejt ndihmës me materiale dhe literaturë që studentët kanë patur nevojë gjatë realizimit të praktikës ($n = 3$); lehtësimit në realizimin e programit të praktikës (rol lehtësues) ($n = 8$) duke u kujdesur që studentët ta merrnin atë të plotë sipas orëve të përcaktuara, duke i lënë të lirë të zgjidhnin shkollën e praktikës (sipas mundësive fizike të studentëve) dhe grupin e praktikës (gjë që është vlerësuar nga studentët në shumicën e perceptimeve); Orientues ($n = 13$) duke dhënë informacion rreth praktikës, në sqarimin e paqartësive dhe vështirësive, shënimeve që duheshin mbajtur në praktikë, duke sugjeruar disa alternativa për zgjidhje; disponibilitetit (gatishmëria për t’iu përgjigjur çdo kërkesë të studentit për kontakt me tutorin) ($n = 12$); Inkurajues ose Motivues ($n = 4$), në ofrimin e takimeve në grup me qëllim ndarjen e situatave dhe shqetësimeve ($n = 3$); edukative ($n = 3$) në drejtim të të mësuarit të teknikave dhe metodave të ndryshme të mësimdhënies; këshillues ($n = 3$) për veprimin e duhur në raste specifike dhe zbatimin e dijeve të marra në praktikë; komunikueshmëria ($n = 6$) lehtësia e komunikimit nga ana e tutorit, duke qenë i qartë dhe i drejtpërdrejtë; bashkëpunues ($n = 2$). Të tjerat përfshijnë feedbackun e marrë dhe mbështetje ($n = 10$) por pa specifikuar për çfarë në mënyrë që lloji i saj të mund të identifikohet ose kodohej, por që janë tregues të perceptimit të një vëmendjeje që ata kanë ndjerë nga ana e supervizionit.

4.2. Kategoria “Marrëdhënie” (n = 30)

Një grup perceptimesh i referohen personave me të cilët studentët kanë patur të bëjnë gjatë praktikës (mësuesit në shkolla, pedagogë) duke iu referuar atyre aspekteve të marrëdhënies që kanë mundësuar një përvojë të mirë supervizuese (tutor – student/mentor – student) si të qenit i komunikueshëm (më e shpeshta), të sjellshëm dhe bashkëpunues. Në qendër të këtyre marrëdhënieve është kujdesi që studentët kanë ndjerë t’u tregohet ndaj tyre. **Karakteristikë e marrëdhënies të përshkruara pozitive nga studentët është të qenit direktiv. Studentët preferojnë supervizorë që janë të qartë dhe drejtpërdrejtë në komunikim dhe udhëzues rreth veprimeve ose zgjedhjeve që duhet të ndërmerren.**

4.3. Kategoria “Menaxhimi” (n = 24)

Menaxhimi i referohet qartësisë, udhëzimeve dhe monitorimit të praktikës nga tutorët, d.m.th., organizimit të përgjithshëm të praktikës. Pjesa më e madhe e perceptimeve nën këtë kategori përshijnë aspekte të menaxhimit si qartësia (n = 7) dhe rregullia (n = 7). Pjesa tjetër përfshin problemzgjdhje, kontrollin (mbikqyrjen), koordinimin mes universitetit dhe shkollës dhe vlerësimin.

4.4. Kategoria “Socializimi profesional” (n = 31)

I referohet mundësive të ofruara nga praktika në drejtim të zhvillimit të shprehive profesionale dhe identitetit profesional. Sa e kanë ndjerë veten më afër “të qenit mësues”. Pjesa më e madhe e përshkrimeve të studentëve (n = 11) i referohen praktikës si mjedis i rëndësishëm i socializimit me profesionin duke u ndjerë më të aftë për karrierën e ardhshme (më të përgatitur nga ana profesionale) dhe më të gatshëm në rolin e mësuesit. Programi universitar perceptohet se u ka dhënë njohuritë e nevojshme gjatë përballjes me praktikën dhe ngjarjet e saj (n = 8). Studentët perceptojnë praktikën si kontekst të rëndësishëm të të mësuarit (n = 6) në drejtim të shprehive profesionale dhe në drejtim të shprehive personale (përkatësisht reflektimit dhe komunikimit me të tjerët).

4.5. Kategoria “Aspekte emocionale” (n = 8)

I referohet atyre perceptimeve që përshkruajnë përjetimet afektive gjatë praktikës, ose impaktit emocional pozitiv tek ata. Shumica raportojnë se janë ndjerë të kënaqur (n = 6), pjesa tjetër raporton se është ndjerë e vlerësuar.

5. Analiza e “3 aspekte negative të supervizionit”

($N = 184$) studentë përshkruan aspektet negative të supervizionit. Nga këta, ($N = 74$) nuk dhanë përgjigje rreth aspekteve negative, ndërsa ($N = 20$) u përgjigjën “Nuk kam përshtypje negative rreth supervizionit.

Në këtë seksion u koduan ($n = 116$) përshkrime të aspekteve negative, të cilat u grupuan sipas kategorive më poshtë:

5.1. Kategoria “Ngarkesa” ($n = 10$)

I referohet ngarkesës së perceptuar nga studentët në lidhje me programin e praktikës në tërësi dhe aspekteve të saj të veçanta në veçanti. ($n = 2$) perceptojnë programin në tërësi si të ngarkuar në drejtim të orarit, ndërsa pjesa tjetër ($n = 8$) perceptojnë detyrat e caktuara në praktikë si të tepërta. Perceptimet e tyre në lidhje me ngarkesën e detyrave burojnë nga vetë natyra e detyrave, pasi sipas tyre janë më shumë teorike sesa të lidhura proporcionalisht me përvojën në rritje të praktikës, koha e shkurtër e realizimit të tyre dhe së fundmi për realizimin e tyre nevojitet më shumë përfshirje aktive në praktikë, ndërkohë që ata e kanë patur të pamundur.

5.2. Kategoria “Organizimi” ($n = 63$)

I referohet aspekteve të ndryshme të organizimit dhe menaxhimit të praktikës si program. Vetë fjala “organizim” është një term përfshirës i disa përbërësve. Kodimet e perceptimeve të studentëve në këtë seksion nxjerrin në pah dimensione si më poshtë të organizimit të praktikës, të cilat emërtohen këtu si “nënkategori”.

5.2.1. Nënkategoria “Udhëzim dhe Qartësi” ($n = 16$)

Perceptimet përfshijnë mungesën e udhëzimeve dhe qartësive rreth zhvillimit të praktikës përgjatë kohështirjes së saj. Pjesa më e madhe e perceptimeve adreson mungesën e informimit rreth praktikës, i cili mungon që në fillim të saj dhe në përgjithësi nuk është mjaftueshëm i qartë për studentët, si dhe mungesën e një udhëzuesi (në mënyrë të veçantë rreth çfarë dhe si do të mbanin shënimet dhe vëzhgimet).

5.2.2. Nënkategoria “Kontrolli dhe Mbikqyrja” ($n = 15$)

Perceptimet adresojnë kontrollin e pamjaftueshëm të aktivitetit të studentëve gjatë praktikës. Sipas tyre nuk është i zakonit vëzhgimi i studentëve nga supervizorët në kopshte dhe shkolla (mungesa e mbikqyrjes), kjo e fundit sipas tyre edhe në drejtim të realizimit të plotë të orëve të praktikës. Sipas fjalëve të studentëve duket sikur “*nuk mban përgjegjësi askush për mbarëvajtjen e praktikës*” (në disa raste studentët raportojnë se kontrolli mjaftohet vetëm me telefonata të bëra studentëve), mungesa e kontrollit për mungesat e studentëve dhe veprimtarinë e mësuesve.

5.2.3. Nënkatëgoria “Planifikimi kohor” (n = 12)

Perceptimet nën këtë kategori përfshijnë shtimin e më shumë orëve të praktikës (më të shpeshtat), mosplanifikimin e saj në fund të vitit shkollor (si për studentët dhe shkollën ku vendosen), shtrirjen e saj nga semestrale në vjetore, si dhe orarin e papërshtatshëm të praktikës (sipas tyre duhet të jetë më i arsyeshëm).

5.2.4. Nënkatëgoria “Ndarja e grupeve të praktikës” (n = 6)

Praktika realizohet në grup. Kjo nënkupton ndarjen e studentëve në minigrupe dhe caktimin e tyre në shkolla përkatëse. Sipas studentëve, grupet kanë numër të madh praktikantësh, i cili duhet pakësuar (më e shpeshta), disa sugjerojnë (më rrallë) që të mos realizohet në grup.

5.2.5. Nënkatëgoria “Përcaktimi i shkollave të praktikës” (n = 4)

Përceptimet adresojnë probleme me mënyrën se si u caktuan shkollat dhe me momentin e parë të vendosjes së tyre në shkollat përkatëse duke sugjeruar që të jetë më e organizuar.

5.2.6. Nënkatëgoria “Vlerësimi” (n = 5)

Perceptimet adresojnë nevojën që vlerësimi i praktikës të jetë më i qartë si dhe të përfshijë monitorimin e prezencës së studentit, vlerësim të vazhdueshëm (dhe peshë më të madhe të vlerësimit) nga mentori dhe kontrollin e tutorit ndaj studentit në vendin e tij të praktikës kur ai/ajo është duke e realizuar atë, si dhe studentit të ketë portofolin e tij të vlerësimit.

Një numër perceptimesh (n =4) janë më shumë gjykuese sesa përshkruese duke komentuar thjesht që organizimi i praktikës la shumë për të dëshiruar, por pa adresuar aspekte konkrete. Si të tilla nuk janë përfshirë, pasi interesi i studimit është përshkrimi i studentëve i përvojës së tyre të praktikës në përgjithësi dhe jo vlerësimet (gjykuese). Shënojmë këtu edhe një perceptim të vetëm sipas të cilit mungon bashkëpunimi midis stafit të universitetit dhe shkollave ku realizohet praktika.

5.3. Kategoria “Marrëdhënie” (n = 14)

Kategoria përfshin perceptime të studentëve në lidhje me persona të rëndësishëm të stafit të fakultetit të përfshirë në mbarëvajtjen e praktikës. **Pjesa më e madhe e perceptimeve adreson se pedagogët nuk janë të komunikueshëm me studentët.** Studentët dëshirojnë që ata të jenë më të durueshëm dhe më korrektë në sjelljen ndaj tyre. Stafi akademik në përshkrimet e kësaj kategorie nuk perceptohet si miqësor. Disa perceptime (n = 2) adresojnë komunikimin e keq të sekretarisë me studentët.

Shënim 3.

Nisur nga numri i madh i perceptimeve që i referohen marrëdhënies pedagog – student, mund të konkludojmë se **pedagogët janë agjentë socializimi shumë të rëndësishëm për studentët** (nga perspektiva e tyre që ndjek thjesht përmbajtjen e perceptimeve). Nëse kjo marrëdhënie (në kontekstin e këtij studimi, kjo nuk mund të përgjithësohet, i takon fazës së interpretimit të gjetjeve) nuk perceptohet si miqësore në shkallë të gjerë, kur në të njëjtën kohë studentët presin prej profesorëve të tyre të jenë ndër njerëzit më të rëndësishëm gjatë viteve të tyre të universitetit në zhvillimin e tyre profesional dhe personal, vë në diskutim një qëndrim institucional (fakulteti, departamenti) atë të *kujdesit ndaj studentit* dhe statusin e vetë universiteteve si agjentë moralë në formimin e gjithanshëm të studentëve. Por këto spekulime mund të na çojnë drejt projekteve të tjera studimore në të ardhmen. Në kontekstin e studimit konkret nuk janë relevante në mënyrë të drejtpërdrejtë.

5.4. Kategoria “Mbështetja” (n = 29)

I referohet perceptimit nga ana e studentëve të mbështetjes të marrë nga tutorët gjatë realizimit të aktiviteteve të praktikës. Studentët ($N = 9$) raportojnë se tutori nuk ka patur dhe mbajtur kontakte me ta. Sipas tyre mbështetja e universitetit fillon dhe mbaron me caktimin e shkollave. Udhëzimet nuk kanë qenë të qarta në lidhje me mbajtjen e shënimeve dhe nuk janë orientuar në zhvillimin e prirjeve të reja. Në shumicën e herëve, tutorët nuk asistojnë studentët në shkolla dhe të ndjekin vijimësinë e tyre gjatë praktikës. Kur shkolla refuzon studentët nuk kërkohen shpjegime nga universiteti drejt drejtorisë së shkollës. Në përgjithësi perceptimet ndajnë ndjesi dhe qëndrime afektive të tilla të studentëve që reflektojnë mosinteresim dhe pakujdesi nga ana e stafit të universitetit.

5.5. Përmbledhje rreth “3 Aspekte pozitive dhe negative të supervizionit”

Disa dimensione pas analizimit të ndarë të seksioneve të përshtypjeve negative dhe pozitive, rezultojnë të përbashkëta në të dy seksionet, konkretisht:

Në të dy seksionet studentët kanë vlerësuar “Mbështetjen” si prezencë të fortë gjatë zhvillimit të tyre të praktikës. **Në përgjithësi, studentët e kanë ndjerë veten të mbështetur** (71 + vs 29 -). Elementi më i vlerësuar në mbështetjen pozitive është të qenit orientues dhe disponibiliteti, ndërsa ai më i raportuar në mbështetjen negative (ose mosmbështetja) është mungesa e kontrollit dhe mbikqyrjes.

Marrëdhëniet, si kontekste sociale të të mësuarit ose aspekte sociale të të mësuarit, adresohen nga perceptime të konsiderueshme në të dy seksionet. **Në përgjithësi, studentët raportojnë për marrëdhënie pozitive me stafin akademik** (stafin supervisor) (30 + vs 14 -). Aspekti më pozitiv i perceptuar i marrëdhënieve është të qenit i komunikueshëm, ndërsa ai më pak i vlerësuar është gjithashtu të qenit pak i komunikueshëm.

Menaxhimi i praktikës është një kategori që haset në të dy seksionet gjithashtu. **Në përgjithësi studentët ndajnë perceptime negative të menaxhimit të praktikës dhe organizimit të saj** (63 – vs 24 +). Komponentët e menaxhimit të praktikës si qartësia (udhëzime) dhe kontrolli (mbikqyrja) nuk kanë funksionuar në mënyrë adekuate ose aspak gjatë praktikës.

Në dy seksionet, janë “prodhuar” kategori që nuk shfaqen tek tjetra. Kështu, në seksionin e aspekteve pozitive, kategoria e socializimit profesional i referohet impaktit pozitiv të praktikës në tërheqjen dhe afrimin e studentit me rolin profesional, karrierën dhe identitetin profesional. Kategoria e aspekteve emocionale reflekton impaktin pozitiv emocional të praktikës tek studentët në përgjithësi, nga e cila kanë marrë kënaqësi gjatë mundësive kur kanë dhënë mësim dhe në komunikimin dhe relacionin me nxënësit. Në seksionin e aspekteve negative, shfaqet kategoria e *ngarkesës*, e cila adreson ngarkesën mendore të perceptuar gjatë praktikës, e cila lidhet në mënyrë specifike me praninë e shumë detyrave dhe kohën e pamjaftueshme për realizimin e tyre.

6. Analiza e “Sugjerime për praktikën”

($N = 184$) morën pjesë në këtë seksion pyetjeje. ($N = 49$) nuk janë përgjigjur duke lënë bosh pyetjen, ndërsa ($N = 9$) janë përgjigjur “Nuk kam sugjerime”.

Në këtë seksion u koduan ($n = 165$) përshkrime të studentëve rreth aspekteve të praktikës që ata do të dëshironin të ndryshonin. Organizimi i tyre në kategori “prodhoi” kategoritë e mëposhtme:

6.1. Kategoria “Mbështetje” (n = 17)

Perceptimet e studentëve nën këtë kategori adresojnë sugjerime në drejtime të mbështetjes si më poshtë: prani të tutorit në vëzhgimin e praktikantëve dhe të nevojës për orë të veçanta dhe të rregullta konsultimesh dhe diskutimesh me tutorin për të ndarë përvojat e mësimdhënies në praktikë dhe probleme të veçanta, marrëdhënie më të ngrohta midis tutorëve dhe studentëve dhe mentorëve dhe studentëve, interes më të shtuar nga ana e universitetit mbi marrëdhënien mentor – student, në mënyrë që këto të fundit të jetë e natyrës bashkëpunuese. Studentët sugjerojnë që shpërblimet financiare ndaj mentorëve dhe atyre vetë gjatë praktikës mund të kontribuojnë në bërjen më funksionale të përgjegjësive të mentorit ndaj studentit praktikant. Sugjerimet konvergojnë në rritjen e vëmendjes dhe kujdesit ndaj praktikës në drejtim të mësimëve konkrete, instalimit të një fryme kolegjiale bashkëpunimi mentor – student dhe të punuarit në grupe më të vogla studentësh praktikantë gjë që sipas tyre mund të rrisë komunikimin midis grupeve dhe tutorëve, komunikim i cili vështirë se mund të ndodhë sipas tyre në kushtet kur tutorët mbulojnë grupe me numër të madh studentësh.

6.2. Kategoria “Marrëdhënie” (n = 27)

Sugjerimet e studentëve nën këtë kategori adresojnë kthimin e marrëdhënies mentor – student në një marrëdhënie kolegësh ku të mbizotërojë bashkëpunimi, respekti, përgjegjshmëria, ndihma dhe objektiva të qartë në drejtim të të mësuarit profesional dhe jo arroganca, zhvlerësimi dhe indiferentizmi. **Studentët sugjerojnë që procesi i përgatitjes së tyre si mësues të ardhshëm duhet marrë më seriozisht nga dy palët si universiteti dhe mësuesit e shkollave** ku ata vendosen, duke nënvizuar rolin mbikqyrës të universitetit në ndërtimin e marrëdhënieve njerëzore dhe profesionale, të tilla që të lehtësojnë procesin e të fituarit të shprehive profesionale, të cilat në kontekstin e profesionit të mësuesit nuk mund të anashkalojnë kontekstin relacional midis individëve, pasi vetëm në optimalen e këtij konteksi social mund të përcohen dijet teknike të lidhura me kompetencat pedagogjike. Një pjesë e sugjerimeve adresojnë rregullimin e marrëdhënieve tutor – student. Ajo duhet të bëhet më komunikuese, t’u japin hapësirë studentëve të shprehin mendimet e tyre dhe të dëgjohen, të përfshihen tutorët në mjedisin e përditshëm të praktikës së studentëve në shkolla si dhe të rriten kontaktet tutor – student. **Pjesa më e madhe e sugjerimeve të natyrës relacionale përfshijnë atë mentor – student.** Siç duket në kontekstin e mjedisit social dhe mësimor të praktikës, **marrëdhënia me mentorin përjetohet më e rëndësishme për studentët përse i përket socializimit profesional.**

6.3. Kategoria “Organizim dhe Menaxhim” (n = 78)

Një pjesë e konsiderueshme e sugjerimeve adresojnë rritjen e orëve të praktikës (n = 21). **Studentët argumentojnë sugjerimin se një kohë më e gjatë në praktikë kontribuon në socializimin profesional** si dhe duke i aftësuar në mësimdhënie. Praktika të jetë më e shtrirë në programin mësimor pa qenë e nevojshme të grupohet në semestra, por prezente përgjatë viteve

akademike, më e balancuar me orët teorike (me një avantazh përkundrajt atyre teorike në programin master), si dhe të jetë një ditë e veçantë për praktikën në orarin mësimor akademik. Një pjesë po kaq e konsiderueshme (n = 20) e sugjerimeve të studentëve adreson **nevojën e një udhëzuesi, qëllimi i të cilit është jo vetëm informues, por edhe orientues në aktivitetet e përditshme të praktikantëve gjatë vendosjes së tyre në shkollë**. Disa i referohen udhëzuesit me termin “program” si një nevojë për të disiplinuar aktivitetin e tyre mësimor gjatë praktikës. Ata argumentojnë se udhëzuesi do i shërbejë gjithashtu standartizimit të kërkesave dhe detyrave nga pedagogët (duke shmangur konfuzionin nga opinionet e ndryshme të pedagogëve), do t’u japë një model si të mbajnë shënime dhe të organizojnë vëzhgimet në klasë dhe shkollë. Udhëzuesi sipas studentëve duhet njohur dhe ndjekur edhe nga drejtoritë e shkollave dhe mësuesit. Një pjesë (n = 4) adreson kontrollin dhe mbikqyrjen e frekuentimit nga ana e studentëve, monitorimin e punës së studentëve si dhe punës së mentorëve. Një pjesë e sugjerimeve (n = 6) adresojnë aktivitete në drejtim të më shumë mësimdhënie nga ana e studentëve, duke e bërë praktikën më përfshirëse sesa pasive (studentët nuk preferojnë të jenë gjatë pjesës më të madhe të kohës së praktikës *spektatorë* sipas termave të përdorur prej tyre), si dhe të hiqet realizimi i videos pasi çënon privacinë e nxënësve dhe e kanë të pamundur nga drejtoritë e shkollave. Po këtu, studentët sugjerojnë realizimin e konsultimeve të rregullta me tutorin. Një pjesë e sugjerimeve (n = 4) adresojnë fleksibilitet dhe më shumë racionalitet në përzgjedhjen e shkollave që t’u mundësojë studentëve një shkollë pranë vendit të tyre të banimit si dhe realizimin e gjithë orëve të praktikës në atë shkollë. (n = 7) sugjerime adresojnë ndryshimin e planifikimit kohor të praktikës sipas të cilëve të mos vendoset në fund të vitit shkollor, pasi kjo periudhë shoqërohet me njëfarë “çmobilizimi” por të planifikohet më herët, (n = 5) adresojnë nevojën që ngarkesa e praktikës të realizohet e plotë dhe jo e mangët, si nga ana e universitetit, por edhe e mentorëve, (n = 3) adresojnë nevojën e bashkëpunimit institucional midis universitetit dhe shkollave, pasi disa herë janë refuzuar nga drejtorët e shkollave, si dhe midis pedagogëve dhe mësuesve, (n = 3) adresojnë vlerësimin e praktikës duke sugjeruar kriterë më të qarta të vlerësimit dhe sipas meritës, (n = 2) sugjerojnë grupe më të vogla të studentëve gjatë praktikës. Disa sugjerime (n = 3) janë të natyrës së përgjithshme duke adresuar riorganizimin e praktikës, por pa adresuar aspekte specifike.

Konkludojmë se sugjerimet e studentëve në lidhje me ndryshime ose përshtatje të mëtejshme në programin e praktikës adresojnë më së shumti rritjen e orëve praktike (të cilat duken se kontribuojnë më shumë në të mësuarin e tyre, shih Kolb – Experiential Learning; Schön – Learning based on Reflection) duke tërhequr vëmendjen e stafit akademik drejt mënyrave të tjera më aktive të të mësuarit dhe nëse vullnetarisht mund të heqin pak dorë nga modeli transmetues tradicional i dijes. Studentët janë duke e shprehur qartë se duan të mësojnë në një kontekst më relational, bashkëveprues dhe ku të ndihen agentë aktivë. Së dyti, studentët sugjerojnë se praktika si kontekst mësimor nuk mund të vazhdojë pa një udhëzues për praktikën, i cili jo vetëm orienton sjelljen e tyre në raport me praktikën dhe marrëdhëniet

insitucionale ku ai hyn, por edhe **strukturon procesin e të mësuarit**, duke ulur paqartësinë dhe konfuzionin dhe duke rritur ndjenjën e kontrollit dhe vetëvlerësimit.

6.4. *Kategoria “Socializimi Institucional” (n = 10)*

Sugjerimet nën këtë kategori adresojnë mënyrën se si duhen pritur studentët dhe integruar në shkollën pritëse. Sipas përvojave të raportuara prej tyre në përgjithësi nuk janë mirëpritur, qëndrimi i stafit të shkollave ka qenë i ftohtë dhe në disa raste janë refuzuar nga mësueset mentorë. Sugjerimet adresojnë që shkollat të jenë më përfshirëse dhe të bëjnë përpjekje për të socializuar studentët, p.sh., duke i ndihmuar që në ditën e praktikës të realizojnë orët në lëndët përkatëse, të marrin pjesë në mbledhjet e mësuesve dhe në aktivitetet e tjera mes stafit pedagogjik.

6.5. *Kategoria “Socializimi Profesional” (n = 27)*

Sugjerimet e studentëve nën këtë kategori adresojnë dëshirat e tyre që praktika të jetë një **përvojë më e pasur mësimore** ku të mund të fitonin dije. Ata ndjejnë dhe besojnë se praktika është përvojë e rëndësishme për socializimin profesional (njohjen më punën e mësuesit). Si e tillë ajo duhet **të jetë më sfiduese** në drejtim të mobilizimit të të mësuarit nga ana e tyre. Ata sugjerojnë konkretisht disa aktivitete që do të kontribuonin më shumë në socializimin profesional si p.sh.,: të kenë mundësi të realizojnë vetë orë mësimore (studentët sugjerojnë se pas dhënies së tyre të mësimit të ketë diskutime mes studentëve dhe tutorit në lidhje me mënyrën si u organizua ora mësimore duke marrë menjëherë feedback dhe mësim konkret ose të inskenojnë orë të hapura në universitet ku të jenë të pranishëm pedagogë dhe studentë dhe të japin feedback dhe udhëzime, të lëvizin në më shumë shkolla për të vëzhguar përvoja të larmishme të mësimdhënies (të kenë mundësi si në shkollat nëntëvjeçare dhe ato të mesme), të mësojnë si të plotësojnë regjistrat dhe dokumentacione të tjera, të përfshihen në diskutimin e stafit pedagogjik për përzgjedhjen e librave, të ketë përzgjedhje të mentorëve në mënyrë të ndiqen modelet më të mirë. Ata sugjerojnë heqjen e ditarëve pasi shumica e studentëve i marrin të gatshme nga mësuesit e shkollave ose internet. Në përgjithësi **sugjerimet konvergojnë drejt rritjes së aktivizimit të studentëve në praktika** pasi e shikojnë si të nevojshme për parapërgatjen me karrierën e ardhshme. E rëndësishme të shënohet këtu është se studentët ndjejnë se aktivitetet që u japin mundësi për feedback të menjëhershëm dhe mësim konkret dhe që lidhen me veprime të tyre të supervizuara nga tutori dhe vëzhguar nga bashkëstudentët janë ato më ndihmueset dhe kontribueset në rritjen e tyre profesionale. Ata preferojnë të mësojnë duke i praktikuar gjërat. Një nga ankesat e studentëve nën këtë kategori sugjerimesh është se mësojnë teorikisht metoda dhe teknika të mësimdhënies, por nuk kanë mundësi t’i praktikojnë ato.

6.6. *Kategoria “Ngarkesa” (n = 6)*

Sugjerimet e studentëve nën këtë kategori përfshijnë eliminimin e disa veprimeve dhe ripërshtatje të tyre pasi perceptohen jo efikase, p.sh., ditaret, detyrat e ngjashme në universitet që

kërkojnë të njëjtën gjë, mosrealizimin e praktikave dhe provimeve në të njëjtën kohë nga ana e universitetit, pasi çënon praktikën dhe është mbingarkesë si dhe nevoja që lëndët mësimore të mos jenë shumë të ngarkuara. Detyrat të planifikohen në ngarkesë dhe tematikë në mënyrë më racionale duke mos u mbivendosur në mënyrë të panevojshme.

Duke konkluduar në lidhje me seksionin e sugjerimeve të studentëve në lidhje me praktikën, vihet re se shumica e studentëve adreson dëshirat për një organizim dhe menaxhim më të mirë të praktikës. Është tregues i faktit që **praktika si program mësimor është e paorganizuar në drejtim të strukturës** (udhëzuesi, bashkëpunimi institucional, sistemi i supervizionit i munguar për studentët) dhe **një përvojë frustruese mësimore**, pasi ofron pak në raport me dëshirat e studentëve për të shfrytëzuar maksimalisht praktikën për “t’u sjellë si mësues” dhe për t’u integruar institucionalisht si të tillë në ambjentin e shkollës. Dy kategoritë e sugjerimeve që mbështesin konkluzionin e fundit janë “Marrëdhënie” dhe “Socializimi profesional” që kanë një numër të konsiderueshëm sugjerimesh pas “Organizimi dhe menaxhimi”, gjë që tregon **besimin e studentëve se praktikumi është kontekst paraprofesional i rëndësishëm dhe se marrëdhëniet njerëzore dhe profesionale gjatë praktikumit ndikojnë në afrimin ose demoralizimin me të qenit mësues në aspektin e atashimit profesional.**

7. Konkluzione

Analiza e përgjithshme cilësore e përshkrimeve dhe sugjerimeve të studentëve, identifikon këto kategori kryesore të klimës psikologjike të praktikës të studentëve të mësuesisë. Gjatë shpjegimit të kategorive për lehtësi kuptimi, përbri tyre do të vendosen shenjat + dhe – për të përshkruar nëse janë të “ngarkuara negativisht ose pozitivisht” nga perceptimet e studentëve.

7.1. *Kategoria “Socializimi Insitucional”*

Përbëhet nga dimensione të **Mikpritjes** (25+ vs 25-); **Bashkëpunimit me stafin** (ku rezultojnë që në përgjithësi stafi pedagogjik i shkollave pritëse ka mbështetur studentët duke u angazhuar në aktivitete konkrete të ndihmës dhe punës së përbashkët, por në dimensionin e **Marrëdhënie** (11+ vs 11-) ato paraqiten të paqarta duke u luhatur midis të qenit të komunikueshëm dhe socialë versus të ftohtë dhe refuzues¹. Nën këtë kategori gjykohet të përfshihet edhe kategoria “**Sistemi arsimor**” e përshkruar më lart në dokument. Arsyeja e përfshirjes së saj lidhet me faktin se ajo i bën referencë mënyrës si studentët kanë përjetuar përballjen e tyre me institucionet shkollore në statusin e tyre të ri si studentë praktikantë. Duke qenë se perceptimet e tyre adresojnë mjedisin

¹ Për më shumë të rishikohen përshkrimet e hollësishme në kategoritë e emërtuara “Marrëdhënie”.

psikosocial të shkollës², sugjerohet ndryshimi i emërimit të kategorisë nga “Sistemi arsimor” në “**Mjedisi psiko-social i shkollave**”. Dimensioni “**Mjedisi psiko-social i shkollës**” (85 – vs 11+) është përshkruar përgjithësisht nga studentët si kaotik në drejtim të mungesës në shkollë të rregullave dhe disiplinimit të sjelljes së nxënësve dhe mësuesve, komunikimet jo adekuate midis mësuesve dhe nxënësve dhe modele përgjithësisht problematikë të mësimdhënies. Në përgjithësi në mes të këtij mjedisi, studentët nuk e kanë ndjerë vetën të mirëpritur nga struktura e shkollës si një grup profesionistësh që atashohen aty për të realizuar funksione të tyre specifike por edhe të përbashkëta. Edhe në nivel individual (të marrëdhënieve konkrete me mësues dhe staf) vihet re se raportimet e studentëve rreth mikpritjes nuk shfaqin një tendencë (+ ose -) gjë që tregon se institucionet e shkollave nuk janë aktivisht të orientuara drejt krijimit të një strukture mikpritëse për studentët. Nëse studentët mirëpritën ose jo është më shumë një “çështje fati”.

7.2. *Kategoria “Mbështetje”*

Përgjatë analizimit të të dhënave në seksionet e ndryshme të IPSPP, shumica e përshkrimeve të studentëve adresojnë rëndësinë që mbështetja e ofruar nga universiteti, shkolla, aktorët specifikë (tutori, mentori) ka për ta në realizimin e programit të praktikës dhe në socializimin profesional në vecanti. Profesionit i mësuesit hyn në ato profesione ku përgatitja dhe zhvillimi profesional mbështetet në cilësinë e ofruar nga profesionistë të tjerë më me përvojë, të cilët veprojnë si transmetues të kulturës dhe kompetencave që lidhen me ushtrimin e profesionit. Studentët në përgjithësi raportojnë se janë ndjerë të mbështetur (86+ vs 51-). Porcioni më i madh i mbështetjes është ofruar nga mësuesit pranë të cilëve janë atashuar studentët. Një dimension i mbështetjes është edhe **Supervizioni**. Ky realizohet në bashkëpunim nga mentorët dhe tutorët. Supervizioni i referohet një forme të veçantë të mbështetjes, e cila është më e specializuar, profesionale dhe më e qëllimtare drejt objektivave të caktuara. Në përgjithësi studentët raportojnë të kenë përfituar më shumë nga mentorët sesa tutorët (Mentor 39+ vs Tutor 6+). Supervizioni i tutorëve sipas tyre është ende një funksion i munguar dhe jo i vazhdueshëm përgjatë kohështirjes së praktikës. Duke përfshirë gjithë llojet e mbështetjeve, studentët raportojnë se në përgjithësi janë ndjerë të mbështetur (131+ vs 75-)³.

7.3. *Kategoria “Socializimi Profesional”*

Qëllimi i përgjithshëm i praktikave pedagogjike është të rregullojë gradualisht përgatitjen profesionale të të rinjve në një profesion të caktuar. Si e tillë adreson një *proces*, që nis me objektiva fillestare drejt atyre finale, kompetenca bazë drejt atyre më komplekse, identifikime të

² Në këtë dokument nuk është parë e nevojshme të bëhen përkufizime të termave ose kostrukteve të hasura në literaturën psikologjike. Kjo për arsye se dokumenti është një draft raport rreth analizës paraprake të të dhënave cilësore të instrumentit IPSPP dhe jo një manuskript final akademik.

³ Aspektet e munguara dhe të pranishme të **Mbështetjes** janë evidentuar më parë në dokument gjatë paraqitjes së analizës së të dhënave në seksionet e veçanta.

shumëfishta drejt atyre të qëndrueshme etj. Tre aspekte të socializimit profesional u identifikuan në analizën tonë: të mësuarit, identiteti profesional dhe zhvillimi (profesional dhe personal). Në përgjithësi studentët vlerësojnë se praktika ka kontribuar në socializimin e tyre profesional (135+ vs 32-). Ata raportojnë se janë ndjerë më afër profesionit të mësuesit se më parë, se e kanë “përqaftuar” më shumë zgjedhjen e tyre profesionale dhe janë identifikuar me të (33+). Sipas studentëve, praktika ka kontribuar në rritjen e përgatitjes profesionale në drejtim të të mësuarit (43+ vs 5-) dhe zhvillimit profesional (kalimi nga student në stadin e para-mësues⁴) (28+) si dhe personal (studentët ndjejnë se praktika ka ndikuar në rritjen e vetëbesimit dhe shprehive të tyre të komunikimit social). Megjithatë, drejt një socializimi më të suksesshëm, studentët raportojnë se nuk janë ndjerë mjaftueshëm **të përfshirë** (23-) gjatë praktikës. Ata do të donin më shumë mundësi për të drejtuar vetë orën mësimore ose për të zhvilluar inskenime të orëve në universitet para pedagogëve dhe bashkëstudentëve (role play) për të eksperimentuar dhe për t’u sprovuar me rolin e mësuesit.

7.4. Kategoria “Organizimi dhe Menaxhimi”

Si çdo program tjetër, praktika ka një mënyrë organizimi dhe menaxhimi të parapërgatitur në pjesën më të madhe para zbatimit të saj. Kuptohet që mënyra nuk është rigide, pasi vetë sistemet kanë një monitorim ose feedback që vazhdimisht përshtat dhe ripërshtat mënyrën e organizimit dhe menaxhimit. Nga analiza e të dhënave, u evidentua se programi i praktikës ka ruajtur në mënyrë rigide një formë organizimi dhe menaxhimi rudimentare. Komentet e studentëve përgjatë viteve të ndryshme të studimit dhe niveleve të programeve akademike (bachelor dhe master) nuk tregojnë ndonjë diferencë të madhe duke treguar se programi në vetevete nuk është diferencuar si proces i natyrshëm zhvillimi. Studentët vetë e perceptojnë praktikën si një përvojë frustruese që nuk i sfidon ata mjaftueshëm (madje ngarkon me detyra formale), e distancuar nga nevojat e tyre dhe nuk merr informacion nga agjentët brenda tij për t’u zhvilluar. Në përgjithësi studentët raportojnë se praktika nevojitet të riorganizohet dhe rimenaxhohet (173- vs 24+). Përsa i përket organizimit në veçanti, studentët raportojnë për më shumë udhëzim dhe qartësi (36-) pasi janë pak të informuar rreth programit dhe planit ditor të praktikës; për një planifikim kohor më racional (19-) si në drejtim të orarit mësimor por edhe si planifikim gjatë vitit akademik duke mos e lënë në fund të tij; për më shumë orë praktike (21-) dhe për një ndarje më racionale të grupeve të praktikantëve dhe selektimit të shkollave pritëse (16-). Aspekti i fundit është pjesë përbërëse e menaxhimit gjithashtu, të cilit i shtohen nevoja për *kontroll dhe mbikqyrje* (24-) dhe mënyra e *vlerësimit* (8-). Studentët raportojnë se pas organizimit fillestar, ata sikur “braktisen” dhe nuk ka një sistem monitorimi koherent të qartë. Standartet e vlerësimit duhet të jenë më të qarta, ku studentët sugjerojnë peshë më të madhe të vlerësimit nga mentori dhe rishqyrtimin e

⁴ Nuk është terminologjia e duhur por provizore deri në gjetjen e një tjetër më të saktë, thjesht për të dhënë idenë e një stadi të ndërmjetëm nga student në mësues profesional.

detyrave (p.sh., heqjen e disave si videoja dhe të tjera që më shumë janë formale dhe nuk shkojnë paralelisht me aktivitete të praktikës).

7.5. *Kategoria “Aspekte Emocionale”*

Në përgjithësi praktika është shoqëruar me emocione pozitive si të ndjerit pozitivisht, kënaqësi, respekt dhe vlerësim. Emocionet negative më të shpeshta kanë qenë lodhja dhe stresi, dhe ankthi i lidhur me perballjen me situata të reja dhe preokupime për performancën. Impakti emocional i praktikës është pozitiv (64+ vs 17-). Një kategori e vecantë u identifikua si “**Ngarkesa**” që përfshin një gjendje mendore dhe afektive të lidhur me realizimin e kërkesave dhe presionit që shoqëron ato. Studentët raportojnë se ndihen të ngarkuar psikologjikisht (16-) në aspektin e detyrave të cilat nuk përkrijnë zakonisht me çfarë ata realisht ndeshen gjatë praktikës dhe përkimin e tyre shpesh me sezonin e provimeve.

7.6. *Kategoria “Marrëdhënie”*

Proceset socializuese janë shumë të rëndësishme gjatë praktikës, pasi vetëm në një kontekst optimal të relacioneve, ndodhin shkëmbimet e nevojshme kolegjiale dhe profesionale që kontribuojnë në përgatitjen profesionale. Praktika kryesore e përgatitjes profesionale është përmes të mësuarit nga një model me më shumë përvojë dhe ekspertizë. Si të tilla, studentët kanë raportuar një sërë përshtypjesh që adresojnë marrëdhëniet e tyre me mentorët, mësuesit, tutorët, pedagogët dhe nxënësit. Ndër llojet e marrëdhënieve, ato me mentorët dhe nxënësit janë të raportuara më pozitivisht. Në totalin e marrëdhënieve, studentët raportojnë se marrëdhëniet nuk kanë qenë miqësore dhe bashkëpunuese (54 – vs 41+) sa ata do të dëshironin. Agjentët e tjerë socializues për ta nuk kanë qenë mjaftueshëm të komunikueshëm dhe të interesuar. Në terma të parametrave relacionalë, ata ndjejnë se *kujdesi* nuk ka qenë adekuat.

8. Diagramë e dimensioneve të Klimës Psikologjike të Praktikës Pedagogjike

A kemi një model?

Kategoritë e mësipërme nuk janë gjë tjetër veçse dimensionet e klimës psikologjike duke u nisur nga hulumtimi i raportimeve të atyre individëve që janë të përfshirë në një sistem të caktuar social ose kontekst social. Vetëm duke u mbështetur në perceptimet dhe përshkrimet e tyre mund të investigohen dimensionet e klimës. Që tani e tutje fjala “*dimension*” zëvendëson terminologjinë kërkimore të analizës së të dhënave “*kategori*” duke iur referuar tashmë variablave të konstruktit të fshehur që kemi patur në fokus që në fillim të studimit të hulumtojmë, pikërisht **klimën psikologjike të praktikës të studentëve të mësuesisë**.

Figure 1

Dimensionet e klimës psikologjike të praktikës

